
ENSINO DE FÍSICA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REFLEXÕES INICIAIS SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS REPERCUSSÕES NA PRÁTICA DOCENTE DIANTE DO TDAH

DOI: 10.5281/zenodo.20100235

Bárbara Quartieri de Azambuja¹

Sandra Maders²

AT16: Educação Inclusiva e Políticas Públicas

Este trabalho apresenta uma investigação inicial sobre a relação entre educação inclusiva e o ensino de Física, com foco nas implicações das políticas públicas para a prática docente frente a estudantes com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A pesquisa busca compreender de que maneira as políticas de inclusão educacional oferecem suporte aos professores de Física e como esses dispositivos dialogam com as demandas concretas da sala de aula. Parte-se do seguinte problema: como as políticas públicas de inclusão se articulam com a prática pedagógica de docentes de Física no atendimento a estudantes com TDAH? O estudo tem como objetivo analisar políticas públicas voltadas à educação inclusiva e suas repercussões na docência em Física, considerando os desafios relacionados à adaptação das práticas pedagógicas. Essas adaptações frequentemente envolvem a elaboração de atividades diferenciadas e o uso de estratégias específicas de ensino, especialmente diante das necessidades de estudantes com TDAH em diferentes contextos educacionais. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de revisão sistemática da literatura e análise documental de diretrizes educacionais. Destaca-se a análise da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente no que se refere às habilidades e competências da área de Física, além dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de licenciatura em Física do campus de Bagé-RS. Busca-se, com isso, identificar como a temática da inclusão é abordada tanto nas políticas públicas quanto na formação inicial de professores. Como resultado esperado, pretende-se contribuir para a reflexão sobre os desafios e possibilidades do ensino de Física em contextos inclusivos, além de propor materiais pedagógicos e uma sequência didática que auxiliem professores no desenvolvimento de práticas mais acessíveis a estudantes com TDAH. Espera-se também ampliar o debate sobre o transtorno no contexto educacional, promovendo uma abordagem mais informada, sensível e livre de estigmas.

I Congresso Internacional de Educação Inclusiva e Diversidade Humana (I CONED)

I Congresso Internacional de Educação
Inclusiva e Diversidade Humana (I CONED)
Construindo caminhos para uma educação que respeite,
inclua e transforme.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Ensino de Física; Políticas públicas.